

FRAZEMALARNING ISHLATILISH DOIRASI VA ZAMONIYLIGI**Lobar Abduvali qizi Abdurashidova**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi²–bosqich talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada frazemalarning ishlatilish doirasi va zamoniyligi masalalari o'rganilgan. Frazemalar — tilning muhim leksik birliklaridan biri bo'lib, ularning ma'nosi ko'pincha so'zlarning alohida ma'nolaridan farq qiladi va butun frazalik shaklda tushuniladi.

Kalit so'zlar: turg'un birikma, yaxlitlik, Istorizm-frazemalar, uslub, so'z birikma, tarixiy xotira, internet tili.

Annotation. This article examines the scope of usage and modernity of phraseological units. Phraseological units are an important lexical component of language, whose meanings often differ from the individual meanings of the words and are understood as a whole phraseological expression.

Keywords: Fixed expression, semantic unity, semantic wholeness, Historical phraseologisms, stylistic register, Word combination, Historical memory, Internet language.

Аннотация. В данной статье рассматриваются сферы употребления и актуальность фразеологических единиц. Фразеологизмы являются важным лексическим компонентом языка, значения которых часто отличаются от значений отдельных слов и воспринимаются как целостные фразеологические выражения.

Ключевые слова: Устойчивое выражение, Семантическое единство, Семантическая целостность, Исторические фразеологизмы, Стилистический регистр, Словосочетание, Историческая память, Язык интернета.

Frazeologizm, frazeologik birlik, frazema — ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llanadigan va bo'linmaydigan, barqaror (turg'un) bog'lanmalarning umumiy nomi. Frazeologizmlar, shaklan o'zlariga o'xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so'zlarni erkin tanlash, almashtirish yo'li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma'no va muayyan leksikgrammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qullanadi, ya'ni frazeologizm tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas: anqoning urug'i, arpasini xom

urmoq, chuchvarani xom sanamoq, terisiga sig'may ketmoq, kapalagi uchmoq, kungli joyiga tushmoq, qo'li ochiq, qulog'i og'ir va boshqa frazeologizmlar tarixiy qo'llanish me'yorlariga, usullariga ega bo'lib, ularning ma'nolari muayyan nutqiy jarayonda oydinlashadi. Til tizimining eng boy qatlamlaridan biri bu — frazemalardir. Ular xalqning dunyoqarashi, madaniy tajribasi va tarixiy xotirasini o'zida mujassam etgan, ko'p hollarda obrazli, emotsional ifoda vositalaridir. Frazemalar tildagi so'zlar singari erkin ishlatilmaydi; ular ma'no va shakl jihatidan barqaror birliklardir. Bugungi globallashuv va raqamli kommunikatsiya sharoitida frazemalarning ishlatilish doirasi kengayib, zamoniylik jihatidan yangilanib bormoqda. Shu sababli, frazemalarning hozirgi tildagi o'rni, ularning faol ishlatilish sohalari hamda yangi kontekstlardagi talqinini o'rganish tilshunoslikda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Frazemalar stilistik jihatdan turlicha doiralarda qo'llanadi: rasmiy-idoraviy matnlarda ularning soni cheklangan bo'lsa, badiiy, jurnalistik va so'zlashuv nutqida ular nihoyatda faol. Ayniqsa, hozirgi o'zbek adabiy tilida frazemalarning emotivlik va ifodalilik xususiyati ularni badiiy nutqning ajralmas qismiga aylantirgan. So'nggi yillarda ommaviy axborot vositalari, internet tili va yoshlar slengi frazemalar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada ayrim eski iboralar unutilmoqda (ko'ngliga shubha solmoq, pichog'i yog' ustida yurmoq kabi), yangilari esa faol qo'llanmoqda (ko'tarma bo'lish, trendda bo'lmoq, like bosmoq singari). O'zbek tili frazemalarining ishlatilish doirasi chegaralanmagan va chegaralangan bo'lishi mumkin.

1. Ishlatilish doirasi chegaralanmagan frazemalar millat vakillarining barchasi uchun umumiydir, ular barchaning nutqida bir xil darajada qo'llanadi, barchaga tushunarli bo'ladi: ikki gapning birida, ko'ngliga qil sig'maydi, ter to'kmoq, g'azabi kelmoq kabilar shular jumlasidandir. Ishlatilish doirasi chegaralangan frazemalar, asosan, muayyan dialekt yoki sheva birligi bo'lib, umumtil va adabiy til doiralarida qo'llanmaydi. Masalan, qipchoq lahjasi shevalarida qo'lini moylab kelmoq (ma'nosi: "xohlamay, loqayd ishlamoq"), ayroni achimas (ma'nosi: "loqayd", "beparvo"), jiydaning ostidan o'tmoq (ma'nosi: "esini yo'qotmoq", "miyasi aynimoq"), qulog'i ostida qolmoq (ma'nosi: "o'lmoq", "vafot etmoq") frazemalari uchraydi.

2. Ishlatilishi kasb-hunarga ko'ra chegaralanish frazemalarga xos emas, ammo frazemalarning kelib chiqishi va shakllanishida ijtimoiy mehnatning u yoki bu turi nolisoniy omil sifatida ishtirok etganligi shubhasiz: ko'pchilik frazemalar ijtimoiy mehnat bilan bog'liq voqeliklarga tayangan holda yuzaga kelgan. Masalan: arpasini xom o'rmoq (dehqonchilikka tayanilgan), astar-avrasini ag'darmoq (tikuvchilikka

tayanilgan), bo'zchining mokisiday (to'quvchilikka tayanilgan), temirni qizig'ida bosmoq (temirchilikka tayanilgan), misi chiqmoq (zargarlikka tayanilgan) kabi.

Zamoniyluk belgisi asosida frazemalarning eski, yangi va zamonaviy qatlamlari farqlanadi.

Eski qatlam frazemalari quyidagi ikki turga ajratiladi:

1. Istorizm-frazemalar - o'tmish voqeligiga xos iboralar: qo'sh qilich bir qinga sig'mas (DLT, I,340) kabi. Istorizm-frazemalar tilda juda kam uchraydi.
2. Arxaizm-frazemalar - hozirgi tilda leksik yoki frazeologik sinonimi bor bo'lgan eskirgan frazemalar. Masalan: tengri rahmatig'a bormoq (arxaizm-frazema)

Yangi qatlam frazemalari. Ular tilda yangi paydo bo'lgan, binobarin, yangilik bo'yog'ini yo'qotmagan frazemalarni o'z ichiga oladi, shunga ko'ra neologizm-frazemalar sanaladi. Masalan: tomi ketgan (ma'nosi: "aqldan ozgan", "esi past"), yangi o'zbeklar (ma'nosi: "hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida yuzaga kelgan yangi ishbiarmonlar") kabi.

Zamonaviy qatlam frazemalari. Bu qatlamga mansub frazemalarda "eskirganlik" belgisi ham, "yangilik" belgisi ham bo'lmaydi. Ular hozirgi o'zbek tilidagi frazemalarning ko'pchiligini tashkil qiladi. Masalan: Avj(i)ga chiqmoq, achchig'i keldi, aqli kirdi, bo'ying'ni yor bermaydi, gapga kirmoq, kalavanning uchini topmoq, ko'zi moshdek ochildi, chuchvarani xom sanamoq, ensasi qotmoq va b.lar. Frazemalarning ishlatilish doirasi ularning funksional uslubga moslashuvi bilan belgilanadi. Rasmiy uslubda frazemalarning ishlatilishi chegaralangan bo'lsa, badiiy, publitsistik va internet uslublarida ular yangi shakl va ma'nolarni oladi. Misol uchun, ilgari og'zi kuygan sutni ham puflab ichadi iborasi ehtiyotkorlik ma'nosida ishlatilgan bo'lsa, bugungi internet kontekstida bu ibora mem shaklida kinoyaviy ohangda qo'llanadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, frazemalar o'zbek tilining tirik va dinamik qatlami hisoblanadi. Ularning ishlatilish doirasi kengayib, zamoniyluk jihatidan sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shunday qilib, frazemalarning zamoniyligini o'rganish faqat lingvistik emas, balki sotsiolingvistik va madaniy jarayonlarni tahlil qilish uchun ham muhimdir. Kelgusida o'zbek tilida frazemalarning korpus asosida statistik tahlilini kengaytirish, yangi frazeologik lug'atlar tuzish hamda internet frazeologiyasini alohida yo'nalish sifatida tadqiq e' uchtish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Hasanboy Jamolxonov. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent-2013

2. <https://uz.Wikipedia.org>

3.<https://in-academy.uz>